

TAFAKKUR VA NUTQNING AHAMIYATI

Erkinova Komila Baxrom qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti
Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi
otaxonovs54@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Psixologiya kafedra o'qituvchisi
Ilmiy rahbar: olimjonzodqulov30@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17828194>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tafakkur va nutqning ahamiyati, ularning inson hayotidagi o'rni, narsa va hodisalarning mohiyatini bilish imkoniga ega bo'lamiz. Bundan tashqari, insonning aqliy jarayonlari til orqali qanday obyektivlashishi, nutqning tafakkurni shakllantirishdagi o'rni, shuningdek, tafakkurning nutqiy ko'rinishlari ilmiy asosda yoritiladi. Qolaversa, bugungi kundagi tafakkur va nutq doirasidagi ayrim muammolar ham bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: nutq, til, tafakkur, ong, tushuncha, psixologiya, mohiyat, tasavvur, voqea.

Annotation: In this article, we will have the opportunity to learn about the importance of thinking and speech, their role in human life, the essence of things and phenomena. In addition, how human mental processes are objectified through language, the role of speech in shaping thinking, as well as the speech manifestations of thinking are scientifically covered. In addition, some problems in the field of thinking and speech today are also described.

Keywords: speech, language, thinking, consciousness, concept, psychology, essence, imagination, event.

KIRISH.

Nutq va tafakkur inson ongining eng murakkab va o'zaro bir eng murakkab va o'zaro bir biriga bog'liq ko'rinishlaridan hisoblanadi. Aytish joizki, tafakkur til orqali shakllanadi, nutq esa tafakkurning moddiy shakli sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun nutqni tafakkursiz, tafakkurni esa tilsiz tasavvur qilish qiyin. Tafakkur deb narsa va hodisalar o'rtasidagi eng muhim bog'lanishlar va muhosabatlarning ongimizda aks ettirishiga aytiladi. Aynan tafakkur orqali biz moddiy olamdagi narsa va hodisalarning mohiyatini bilish imkoniga ega bo'lamiz. Shu bois dunyoni bilishda bevosita sezish, idroki, tasavvur va bevosita tafakkur muhim ro'l o'ynaydi.

Nutq – insonning til birliklari so'z, gap, ibora va boshqalar yordamida fikrni ifodalashi, muloqot qilishi va axborot almashishi jarayonidir.

Nutqning asosiy belgilari:

Tilga tayanadi – ya'ni nutq til qoidalari asosida shakllanadi.

Fikrni yetkazadi – insonning tafakkuri nutq orqali tashqi shakliga ega bo'ladi.

Muloqot vositasi – odamlar o'zaro axborot almashadi, tushinadi, anglaydi.

Ijtimoiy hodisa – nutq jamiyatda shakllanadi va rivojlanadi. Psixologiya fanida nutqqa va nutq faoliyatiga bag'ishlangan bir qancha ilmiy tadqiqot natijalari mavjud bo'lsa-da, lekin bu borada umumiylik, ta'riflar birligi, uning evolyutsion va ijtimoiy-tarixiy taraqqiyotiga oid qarashlarda mohiyat hamda shakl jihatdan o'xshashlik yo'q. Nutq turlari:

Ichki nutq. Ichki nutq shunday bir nutqdirki, uning yordami bilan fikrlar boshqa odamlarga ma'lum qilinmasdan oldin ichida ifodalanadi.

Tashqi nutq. Tashqi nutq boshqa odamlar bilan aloqa qilishimizda foydalaniladigan nutqdir.

Og'zaki nutq. Og'zaki nutq – kishilar bilan bevosita qilayotgan aloqamizda foydalanilayotgan nutqdir.

Yozma nutq. Yozma nutqning xususiyati shundaki, bu nutq bevosita aloqa bog'lash vositasi bo'lmasdan, balki, ko'pincha, boshqa vaziyatda, boshqa bir joyda turgan yoki turishi mumkin bo'lgan odamlar bilan aloqa bog'lash vositasi. Tafakkur va nutq bir biriga bog'liq tushuncha. Inson o'ylagan fikrini boshqalarga yetkazish uchun tilga, nutqqa murojaat qiladi. Nutq fikrni tashqi shaklga soladi, uni aniq va ravshan qiladi.

Agar fikrlash bo'lmasa, nutqda mazmun bo'lmaydi. Nutq fikrning mavjudligini ko'rsatadi va uni rivojlantiradi, shuningdek fikr qanchalik teran bo'lsa, nutq ham shunchalik boy va ifodali bo'ladi.

Nutq va tafakkurning o'zaro munosabati masalasi fanda uzoq ta'rifga ega. Til va tafakkur alohida-alohida hodisalar bo'lib, ular o'zaro qanday bog'langan deb uning ustida bosh qotirishgan, izlanish olib borishgan. Fikrlash jarayonida tilning, so'zlash jarayonida tafakkurning ro'li qandayligi, til va tafakkurning bog'liqligi nimalarda ko'rinishi borasida turli qarashlar bayonini ko'rish mumkin.

Nutq va tafakkur masalalari nihoyatda murakkab jarayon bo'lib, u tilshunoslikdan tashqari falsafa, mantiq psixologiya, fiziologiya fanlari bilan bevosita aloqadordir. Nutq va tafakkur masalalari yuzasidan ko'p olimlar izlanish olib borishgan, xususan tafakkur muammosini ko'rib chiqqan A.A.Smimov tafakkur va aqliy jarayonlarning assotsiativ tarzda kechishini tafovutlash zaruriyati haqida ogohlantirgan. Ya'ni aqliy faoliyatda biz assotsiatsiyalardan keng foydalanamiz, chunki, ular tafakkur masalalarini yechishda ahamiyatli yordam ko'rsatadi. Aqliy jarayonlarning assotsiativ kechishdan holat o'zgacha bo'ladi

Tafakkurning alohida muhim o'ziga xos xususiyati – bu uning nutq bilan uzluksiz aloqasi. Tafakkur va nutqning bunday aloqasi, avvalambor fikrlarning, hatto, nutq tovush shakliga ega bo'lmagan holat, masalan, har-soqov odamlarda ham nutq shakliga mujassamlashtirilishida o'z ifodasini topadi. Nutq tafakkur qurolidir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, insonni boshqa mavjudodlardan ajratib turadigan eng muhim jihatlardan biri uning fikrlash va fikrni ifodalash qobiliyatidir. Tafakkur insonning ongli ravishda borliqni aniqlash jarayoni bo'lsa, nutq ushbu anglangan fikrlarning hayotga, muloqotga, jamiyatga chiqish vositasidir. Bu ikki muhim tushunchaning mazmunini anglagan holda, ularni to'g'ri maqsadda yo'naltirish kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sh.R.Samarova, "Psixologiya nazariyasi va tarixi" - Toshkent 2022
2. Rasulov Abdumo'min Ibragimovich, Darslik:-T: "Mhamroh media" nashriyoti 2025
3. Avlayev Orif Umirovich, Darslik – Toshkent, 2025
4. F.I.Xaydarov, "Ummumiy psixologiya", Toshkent: "Methodist nashriyoti", 2023
5. N.I.Xalilova, "Ummumiy psixologiya", Toshkent: "Methodist nashriyoti", 2023

6. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li (2024) Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире 41(1), 110-113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.oho/01/article/view/12079>

